

THE IMPORTANCE OF TEACHING MUSIC IN THE PRIMARY GRADES OF COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOLS

Bekbauliyeva Feruza Majit qizi

Student of the Bachelor's degree in Music Education at the Ajinyoz
National Institute of Secondary Education
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193127>

ARTICLE INFO

Received: 05th April 2025

Accepted: 10th April 2025

Online: 11th April 2025

KEYWORDS

Music, methodology,
education, educational and
upbringing, innovative
technology, folk songs.

ABSTRACT

The article discusses the important tasks of teaching music in the primary grades of secondary schools. The educational significance of our national songs preserved among the people and their distribution among young people are widely analyzed.

ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ МУЗЫКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ОБЩЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Бекбаулиева Феруза Мажитовна

НДПИ имени Ажинияза студентка бакалавра музыкального образования
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193127>

ARTICLE INFO

Received: 05th April 2025

Accepted: 10th April 2025

Online: 11th April 2025

KEYWORDS

Музыка, методика,
воспитание, воспитание,
инновационные
технологии, народные
песни.

ABSTRACT

В статье говорится о важных задачах обучения музыке в начальных классах общеобразовательной средней школы. Подробно проанализировано воспитательное значение наших национальных песен, сохранившихся в народе, и их распространение среди молодежи.

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARINING BOSHLANG'ICH SINFLARIDA MUSIQA FANINI O'QITISH AHAMIYATI

Bekbauliyeva Feruza Majit qizi

Ajiniyoz nomidagi NDPI Musiqa ta'limi bakalavr ta'lim yo'nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193127>

ARTICLE INFO

Received: 05th April 2025

Accepted: 10th April 2025

Online: 11th April 2025

KEYWORDS

Musiqa, metodika, ta'lim,
ta'lim-tarbiya, innovatsion
texnologiya, xalq

ABSTRACT

Maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida musiqa fanini o'qitishning muhim vazifalari haqida so'z yuritilgan. Xalq orasida saqlanib qolgan milliy qo'shiqlarimizning tarbiyaviy ahamiyati, yoshlar orasida tarqalishi keng tarzda tahlil qilingan.

qo'shiqlari.

ULIWMA ORTA BILIM BERIW MEKTEPLERINIŇ BASLAWIŞ KLASLARINDA MUZIKA PÁNIN OQITIWDIŇ ÁHMIYETI

Bekbaulieva Feruza Majit qızı

Ájiniyaz atındađı NMPI Muzika tálım bakalavr tálım bađdarı talabası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15193127>

ARTICLE INFO

Received: 05th April 2025

Accepted: 10th April 2025

Online: 11th April 2025

KEYWORDS

Muzika, metodika,
bilimlendiriw, tálım-
tárbiya, innovacion
texnologiya, xalıq qosıqları.

ABSTRACT

Maqalada uliwma orta bilim beriw mektepleriniŇ baslawish klaslarında muzika pánin oqitıwdıń áhmiyetli wazıypaları haqqında sóz etilgen. Xalıq arasında saqlanıp qalıńan milliy qosıqlarımızdıń tárbiyalıq áhmiyeti, jaslar ortasında tarqalıwı keń túrde analiz etilgen.

Mektepke shekemgi jastađı balalardıń muzikalıq talgámın qalıplestiriwde muzıkanı sanalı túrde ańlaw názerde tutıladı. Mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerinde alıp barılatuđın barlıq muzikalıq tárbiyalıq jumıslar balalarda baqsha jasınan baslap ullı pazıyletlerdi qalıplestiriwge qaratılğan. Balalar baqshalarında ámelge asırılátuđın tárbiyalıq jumıslar jas áwladtı ruwxıy jaqtan jetik, bárkamal insan bolıp kamalğa keliwinde xızmet etedi. Muzika shınığıwlar procesinde kishkeneler turmıslıq haqıyqatlıqtı muzikalıq obrazlar arqalı kórsetedi, ańlap baradı. Olardıń jasına say muzikalıq shıǵarmalar tárbiyalanıwshılarda umıtılmas bolıp esaplanadı, tásirler qaldıradı, ruwxıy dúnyasın bayıtadı. Balalar baqshasında ámelge asırıladı.

Búgingi bilimlendiriw tarawında jańa pedagogikalıq texnologiyalardan paydalanğan halda sabaq ótiw dáwir talabı bolıp tur. Sonıń ushın da házirgi aldındağı pedagogikalıq texnologiyalardıń biri klaster metodu pedagogikalıq, didaktikalıq strategiyanıń belgili bir forması bolıp, ol oqıwshılardıqta iqtıyarlı máseleler jóninde erkin, ashıq oylaw hám jeke pikirlerin biymálel bayan etiw ushın sharayat jaratıp beredi [1.90]. Búgingi kúni qaraqalpaq ádebiyatı sabağında klaster metodu tiykarında sabaq ótiw áhmiyetli wazıypalardıń biri. Biz usı kurs jumısımızda Berdaq poeziyasınıń tematikalıq ózgesheliklerin klaster usılında oqıtıw metodikasın úyreniw aktaual máselelerdiń biri bolıp tabıladı.

Jetik sawatlı bilim beriw negizi - mektep. Al? sóz mekteptegi puxta, sapalı bilim haqqında barar eken, ángimemiz álbette, mektep sabaqlıqlarınıń sapası jónine barıp taqaladı. Mektep sabaqlıqlarınıń mámleketlik bilim standartlarına sáykes ayırım halatlardı esapqa almağanda, hár tórt jilda tolıqtırılıp, jańalanıp, qayta basılıwı birneshe jıllardan beri dástúrli process bolıp kiyatır. Bul process sol dáwir aralıǵında ilimge engizilgen jańalıqlardı turmısqa endiriw hám bilimlendiriw sapasın jetilistiriwde kózde tutadı.

Jas áwladta ilimiy dúnya qarastı payda etiw barlıq dáwirlerde millettiń aldındağı adamlarınıń dıqqat itibarında bolıp kelgen. Adamzat basınan keshirgen dáwirlerde oqımışlı, zıyalı, bilimli adamlar dúnya ilim pánine uliwma-insanıy mádeniyatına salmaqılı

úles qosqan. Bilim- tábiyat, jámiyet hám sananıń nızamlılıqları haqqındaǵı ilimiy túsiniqlerdiń ayqın hám sistemalastırılǵan jıynaǵı. Bilim ilimiy dúnyaqarastıń tiykarı bolıp tabıladı. Bilim alıw álbette, jas waqıtlardan baslanadı. "Jaslıqta alınǵan ilim tasqa oyılǵan naǵıs",- deydi dana xalqımız. Tasqa oyılǵan naǵıs hesh waqıtta óshpeydi, jaslıqta alınǵan ilim ómirlikke insandı qollap quwatlaydı. Bilimli adam hesh qashan tariyx betlerinen, xalqımızdıń qálbinen óshpeydi. İlim-bilim bul hár bir adamnıń aldına qoyǵan maqsetine erisiwinde bekkem kópir bolıp tabıladı. İlimsiz, bilimsiz, miynetsiz aldımızǵa qoyǵan maqsetimizge, keleshekтеgi arızw-ármanlarımızǵa erise almaymız.

Búgingi kúnde gárezsiz rawajlanıw jolınan baratırǵan mámleketimizdiń úzliksiz bilimlendiriw sistemasın keń jaydırıw, jańa sıpat basqıshına kóteriw, oǵan aldınǵı pedagogikalıq hám axborot texnologiyaların engiziw hám bilimlendiriwdiń nátiyjeliligin asırıw mámleket dárejesine kóterildi. Dúnyanıń tez pát penen globalasıp rawajlanıp baratırǵanlıǵı ayrıqsha axborot áleminiń keńnen en jayıp baratırǵanlıǵı basqa tarawlar sıyaqlı tálim-tárbiya procesine de óz tásirin tiygizbekte. Globalasıw dáwiriniń internetke uqsas eń tez hám nátiyjeli quralları jaslardı ózine sonshellı tarta aldı, nátiyjede, bilimlendiriw orınlarındaǵı ápiwayı hám awızeki sabaqlardı tez pát penen innovaciyalıq pedagogikalıq texnologiyalar menen jedellestiriw zárúrliligin kún tártibiniń eń áhmiyetli wazıypasına aylandırdı. Atap aytqanda, ulıwma bilim beriw mekteplerinde alıp barılıp atırǵan hár bir sabaq eń jaqsı pedagogikalıq texnologiyalar tiykarında shólkemlestiriw oqıtıw nátiyjeliligin sezilerli dárejede ósiwine alıp kelmekte.

Milliy mádeniyatımız hám kórkem ónerdiń rawajlanıwı xalqımızdıń sanasınıń qay dárejede ekenligin belgilep beriwı bárshemizge belgili. Muzıka tarawınıń ázeliy qádiriyatlarınan zamanagóylik ólshemlerine bolǵan processler tek ǵana namalarda mórlengen biytákirar shıǵarmalardan ǵana kóriw múmkinligin esapqa alsaq, túrkiy xalıqlar, sonıń ishinde, ózbek hám qaraqalpaq xalıqlarınıń muzıka tariyxın úyreniw máselesi aktual máselelerden esaplanadı.

Muzıka tariyxı júdá qızıq tarawlardıń biri bolıwı menen birge, júdá quramalı taraw. Óytkeni xalıqtıń sanasın, onıń rawajlanǵanlıq dárejesin anıqlap beriwshi bul taraw tek bir baǵdar da emes, bir neshe tarawda óziniń sáwlesine iye. Olardan biri kórkem óner tarawı bolsa, ekinshi tárepten xalqımızdıń ilim-bilimdegi rawajlanıw baǵdarlarında belgilep beredi.

Joqarıdaǵı pikirlerdi esapqa alatuǵın bolsaq, muzıka tariyxı búgingi kúnimizge shekem tolıq izertlenip bolındı, dep qaraw orınsız. Sebebi, xalıq ómir súrer eken ol jerde kórkem óner, mádeniyat joqarı shıńlarǵa qaray órley beredi. Kórkem ónerdiń bul túri ádebiyat penen tıǵız baylanıslı túrde úyrenilse maqsetke muwapıq boladı. Shayırlar tárepinen tereń lirizm menen qaǵaz betlerine túsken estetikalıq sezimlerdiń insan kewline qonımlı hám biytákirar bolıp jetiwinde muzıkanıń sırlı notalarınıń ornı girewli. Hár bir xalıqtıń óziniń mánawiyatı, aǵartıwshılıǵı, estetikası bolıp, turmıs degen processte milliy hám sheberlik faktorları menen suwǵarıp kelinggen. Bunıń negizinde eki úlken pikir baǵdarları, yaǵnıy xalıq ǵalaba muzıkanıń hám oylawdıń individual dóretiwshilik qatnasıqlarınıń ornı hám bahası joqarı.

Juwmaqlap aytqanda, ulıwma qaraqalpaq muzıkaların, ulıwma muzıka mádeniyatın jas áwladqa túsindirgende xalıq ómirin biliwde, ádebiy tilimizdi kórkeytiwde, áwladlardı tárbiyalawda tutqan ornı júdá hám úlken. Bizniń xalqımız muzıka hám saz-sáwbetke oǵada bay xalıq. Qaraqalpaq folklorınıń úlken bir bólimin xalıq qosıqları qurawı sózimizdiń dálili. Ol

tomliq kópshiliktin úyinde derlik joq, hámme alıp ta oqıy almaydı. Tomliqtağı xalıq qosıqların bólip-bólip sabaqlıqlarğa kiritilse qansha mınlağan oqıwshı sol esitpegen qosıqları menen tanıs bolar edi. Kúndelikli turmısımızda aytilip júzgen muzıkalarımızdı taba aladı da, biraq, ele esitip kórmegen qosıqlardı tabıwğa qıynaladı. Sebebi, onı hesh jerde esitpegen. Tek ǵana tomlıǵımızda qalıp ketip atır. Milliy qosıqlarımız balanıń oy-órisin ósiredi, tárbiyasın asıradı. Sonıń ushın da, dana ata-babalarımızdan bizge miyras bolıp qalǵan xalıq danalıǵı bolǵan folklordıń úlken bir bólimi qosıqlarımızdı óz sóz baylıǵımızǵa qosıp aytıwǵa, keleshek áwladlarǵa jetkerip beriwge háreket eteyik!

References:

1. Акрамова Ф.А., Очилова Г.О. Педагогика, Психология, Тошкент:- «ФАН», 2007.
2. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V том. Қарақалпақ халық қосықлары хәм салт жырлары. –Нөкис. Қарақалпақстан, 1980.– 467 Б.
3. Nadirova A. Qaraqalpaq muzıka tariyxı. Tashkent: Sano-standart, 2018. – 384 b.
4. Jabborov A., Begmatov S., Azamova M.. O'zbek musiqasi tarixi. —Toshkent: Fan va texuologiya, 2018. – 384 b.
5. Sarsenbayev, K. (2024). THE IMPORTANCE OF T. QAYPBERGENOV'S STORIES IN THE RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE KARAKALPAK PROSE. *Models and methods in modern science*, 3(6), 88-93.
6. Sarsenbayev, K. (2024). DESCRIPTION OF HUMAN DESTINY IN THE SHORT STORIES OF T. QAYIPBERGENOV (" SLEEPLESS NIGHTS", " SECRETS KNOWN TO YOU ALONE"). *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 154-155.